

КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РИНОСИНУСИТОВ ПРИ ОПУХОЛЕЙ КРОВИ

Худайбергманов У.Р.

Ургенчский филиал Ташкентской медицинской академии

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7162566>

Заболевания носа и околоносовых пазух занимают ведущее место среди патологии ЛОР органов, а также, у больных с заболеваниями крови выявляется значительный процент различных форм риносинуситов.

Целью исследования явилось изучение проявления воспалительных заболеваний носа и околоносовых пазух у больных с гемобластозами.

Материал и методы. Всего обследовано 80 больных с острым и хроническим лейкозом, находившихся на стационарном и амбулаторном лечении в клинике НИИ ГиПК (научно-исследовательского института гематологии и переливания крови) МЗРУз (Министерства здравоохранения Республики Узбекистан). Диагноз устанавливался совместно с гематологами на основании лабораторно-клинических показателей периферической крови и костного мозга. Геморрагический синдром при остром гемобластозе выявлен у 24 (30%), при хроническом – у 36 (45%) обследованных больных. Наличие воспалительных заболеваний околоносовых пазух выявляли на основании клинико-инструментальных исследований. Контрольную группу составили 20 практически здоровых лиц. Гемограмму выполняли на гематологическом анализаторе.

Результаты и их обсуждение. Проведенные исследования показали, что при острых гемобластозах гнойно-воспалительные заболевания носа и околоносовых пазух выявлены у 34 (42,5%) больных и протекали с выраженными симптомами гнойного процесса. При микробиологическом исследовании имело место преобладание высевания нескольких микроорганизмов, часто анаэробов. В то же время хронические синуситы протекали в виде гнойного воспаления, инертно, плохо поддавались лечению, часто сопровождалась носовыми кровотечениями. Изолированные поражения одной пазухи выявлено у 12 (15%) обследованных, поли-, геми- и пансинуситы выявлены у 14 (17,5%); 11 (13,75%) и 9 (11,25%) больных. При этом гематологические показатели периферической крови существенно ухудшались, возрастало число бластных клеток. При анализе изменений интегральных показателей лейкоцитов периферической крови больных были установлены более выраженные сдвиги у больных со смешанной патологией, что совпадало с клиническим течением основного заболевания, развитием тромбогеморрагического синдрома. При воспалении мононуклеарные

фагоциты способствуют локальному увеличению коагулирующих свойств крови, тканевой жидкости, лимфы, что сопровождается тромбозами и нарушением микроциркуляции, образующийся при этом фибрин выполняет защитную роль, ограничивая регион воспаления. Однако, параллельно, в районе воспаления, возрастает фибринолитическая активность, приводящая к нормализации кровотока по микрососудам и, одновременно, стимулирующая развитие деструктивной фазы воспаления.

Вывод: При хронических гемобластозах гнойно-воспалительные заболевания носа и околоносовых пазух протекают со стертой клинической картиной, а при острых – с выраженными симптомами гнойного процесса и эндогенной интоксикации.